

A PRESENÇA DE SÃO PAULO EM 'BRAZIL BUILDS', 'ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL' E 'MODERN ARCHITECTURE IN BRAZIL'

Adriana Leal de Almeida
Luana Canal Mattos Arêas

RESUMO

O artigo busca contribuir para a discussão sobre a presença das obras de São Paulo na historiografia da arquitetura moderna brasileira, tendo como recorte três publicações pioneiras sobre o tema: *Brazil Builds* (1943), de Philip Goodwin; *Arquitetura Contemporânea no Brasil*, publicada pelo Editor Gertum Carneiro em dois volumes (1947 e 1948); e *Modern Architecture in Brazil* (1956), de Henrique Mindlin. Apesar do reconhecimento de *Brazil Builds* e *Modern Architecture in Brazil* como catálogos pioneiros sobre a arquitetura moderna no Brasil, não foram identificadas pesquisas que tenham se debruçado sobre o conjunto de obras publicados nos volumes da Gertum Carneiro, organizados pela revista *Ante-Projeto* da Faculdade Nacional de Arquitetura, e editados em versão trilingue. Publicado no intervalo entre os dois célebres catálogos, *Arquitetura Contemporânea no Brasil* aparece num contexto de reconhecimento internacional da arquitetura moderna brasileira, mas também de esforço de divulgação interna da produção no Brasil. Reconhecer os projetos localizados em São Paulo e exibidos nessas três publicações pode auxiliar na compreensão do alcance das obras paulistas e sua inserção na narrativa dominante sobre a chamada arquitetura moderna brasileira.

Palavras-chave: Arquitetura paulista, Arquitetura Contemporânea no Brasil, Historiografia da arquitetura moderna brasileira.

SAO PAULO'S ARCHITECTURE IN 'BRAZIL BUILDS',
CONTEMPORARY ARCHITECTURE IN BRAZIL AND
'MODERN ARCHITECTURE IN BRAZIL'
ABSTRACT

This paper aims to contribute to the discussion about Sao Paulo's architecture presence in Brazil's modern architecture historiography, beginning from three pioneering publications about the subject: *Brazil Builds* (1943), by Philip Goodwin; *Contemporary Architecture in Brazil*, published by Editora Gertum Carneiro in two volumes (1947 and 1948); and *Modern Architecture in Brazil* (1956), by Henrique Mindlin. Despite the recognition of *Brazil Builds* and *Modern Architecture in Brazil* as pioneering catalogs on modern architecture in Brazil, we have not identified researches that have looked at the set of works published in the Gertum Carneiro's volumes, organized by the magazine *Ante-Projeto* of the Faculdade Nacional de Arquitetura, and edited in trilingual version. Published in the interval between the two celebrated catalogs, *Contemporary Architecture in Brazil* appears in a context of international recognition of Brazilian modern architecture, but also of an effort of internal dissemination of Brazilian architecture. Recognizing the projects located in Sao Paulo and exhibited in these three publications can help in understanding the scope of the works of Sao Paulo and their insertion in the dominant narrative about Brazil's modern architecture.

Keywords: Sao Paulo's architecture, Contemporary Architecture in Brazil, Brazil's modern architecture historiography.

LA PRESENCIA DE LA ARQUITECTURA DE SAO PAULO
EN 'BRAZIL BUILDS', ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA
EN BRASIL Y 'MODERN ARCHITECTURE IN BRAZIL'
RESUMEN

El artículo busca contribuir a la discusión sobre la presencia de las obras de Sao Paulo en la historiografía de la arquitectura moderna brasileña, teniendo como recorte tres publicaciones pioneras sobre el tema: *Brazil Builds* (1943), de Philip Goodwin; *Arquitectura contemporánea en Brasil*, publicada por la Editora Gertum

Carneiro en dos volúmenes (1947 y 1948); y *Modern Architecture in Brazil* (1956), de Henrique Mindlin. A pesar del reconocimiento de *Brazil Builds* y *Modern Architecture in Brazil* como catálogos pioneros sobre la arquitectura moderna en Brasil, no identificamos investigaciones que se hayan dedicado al conjunto de obras publicadas en los volúmenes de Gertum Carneiro, organizados por la revista *Ante-Projeto* de la Faculdade Nacional de Arquitectura, y editados en versión trilingüe. Publicado en el intervalo entre los dos célebres catálogos, *ArquitECTURA Contemporânea en Brasil* aparece en un contexto de reconocimiento internacional de la arquitectura moderna brasileña, pero también de esfuerzo de divulgación interna de la producción brasileña. Reconocer los proyectos ubicados en Sao Paulo y exhibidos en esas tres publicaciones puede auxiliar en la comprensión del alcance de las obras paulistas y su inserción en la narrativa dominante sobre la llamada arquitectura moderna brasileña.

Palabras clave: Arquitectura paulista. Arquitectura Contemporânea en Brasil. Historiografía de la arquitectura moderna brasileña.

Diversas pesquisas têm se debruçado sobre o tema da chamada *Arquitetura moderna brasileira*, sobretudo a partir dos anos 1990, com a criação do Docomomo Brasil e da ampliação dos programas de pós-graduação em arquitetura e urbanismo. A partir de então, vários pesquisadores do âmbito da pós-graduação, e de grupos de pesquisa da área, passaram a estudar a consolidação da produção moderna fora do eixo Rio de Janeiro – São Paulo,¹ e também investigar as produções de arquitetos específicos.

Tendo como premissa a contribuição desse conjunto de trabalhos, a tese *Recepção e difusão da arquitetura moderna brasileira: uma abordagem historiográfica*² buscou investigar como o chamado processo de difusão e/ou recepção da arquitetura moderna brasileira vem sendo lido pela historiografia, principalmente pelos trabalhos originários da pós-graduação. A pesquisa procurou ampliar a compreensão do alcance e dos significados da difusão/recepção nos anos 1950 e 60, na tentativa de superar uma leitura de irradiação a partir da chamada escola carioca, refletindo sobre um processo cultural mais amplo e complexo (ALMEIDA, 2015).

No decorrer do trabalho, algumas fontes de pesquisa foram levantadas, com o intuito de contemplar uma abrangência nacional e extrapor o âmbito profissional de arquitetura, como por exemplo o livro de Fernando Lara (2008) e as duas revistas de comunicação de massa mais representativas dos anos 1950: *O Cruzeiro* e *Manchete*. Foram identificadas também algumas publicações que pareciam buscar uma aproximação com um novo público – uma classe média emergente no Brasil da década de 1950 – que, segundo Labanca (2009, p.15), era indiferente aos padrões de alta cultura e “não tinha pudor em consumir publicações de conteúdo rápido, prático, simples, ilustrado” e que “não se detinha em complicadas teorias”. A Editora Gertum Carneiro³ apareceu com destaque no âmbito

1. Ainda que a pesquisa tenha identificado também uma série de trabalhos que se debruçaram sobre outras cidades dos estados de Rio de Janeiro e São Paulo.

2. Defendida por Almeida (2015) no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos.

3. As *Publicações Pan-Americanas* foram fundadas pelos irmãos e jovens universitários gaúchos Jorge e Antônio Gertum Carneiro, que migraram para o Rio de Janeiro nos anos 1930 e decidiram investir na área de livros técnicos. Com dificuldades após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo na importação de livros, os diretores resolveram se dedicar à atividade puramente editorial, quando a empresa passou a se chamar Editora Gertum Carneiro, em 1945 (Labanca, 2009).

da arquitetura, com a publicação, a partir dos anos 1950, de *Residências brasileiras* e a série *Modelos de casa modernas*, as quais eram, com certa frequência, anunciadas na revista *O Cruzeiro*.

Para o enfoque deste artigo, não é exatamente o tema da difusão/recepção da arquitetura moderna brasileira (e o seu alcance para além do âmbito profissional) que interessa, e sim uma questão identificada durante a pesquisa de doutorado, que não pôde ser aprofundada: o alcance e o papel dos dois volumes do catálogo intitulado *Arquitetura contemporânea no Brasil*, publicados pela mesma Editora Gertum Carneiro, uma década antes da mesma passar a se dedicar a publicações de conteúdo rápido.

A pesquisa sobre os dois volumes encontra-se em andamento⁴. Porém, para contribuir com o propósito do V Seminário Docomomo SP, que tem como enfoque a arquitetura moderna paulista e seus protagonistas, buscou-se destacar quais obras paulistas foram apresentadas nos dois volumes e quem foram as arquitetas e arquitetos que projetaram e construíram tais obras. Ademais, levando em consideração que os dois catálogos foram publicados no intervalo de duas distintas publicações – *Brazil Builds* (1943) e *Modern Architecture in Brazil* (1956) – este artigo pretende colaborar para a discussão sobre a presença das obras de São Paulo na historiografia da arquitetura moderna brasileira, listando autores e projetos paulistas apresentados nessas três publicações pioneiras – *Brazil Builds*, *Arquitetura contemporânea no Brasil* e *Modern Architecture in Brazil* –, e ressaltando os arquitetos responsáveis pelos projetos pioneiros (dos anos 1930 e 1940), sobretudo aqueles menos citados pela literatura mais recente.

BRAZIL BUILDS (1943)

Organizado por Philip Goodwin, através do Museu de Arte Moderna de Nova York – MoMA, *Brazil Builds: Architecture new and old, 1652-1942* contribuiu de forma pioneira na divulgação de uma série de projetos modernos realizados no Brasil, destacando, dentre as características mais originais dessa produção, o uso imaginário dos azulejos e a existência de uma arquitetura aberta, que se adaptava ao clima através de mecanismos de controle climático (Goodwin, 1943).

4. Os dois volumes do catálogo *Arquitetura contemporânea no Brasil* têm sido objeto de estudo de uma pesquisa de iniciação científica realizada junto ao Centro Universitário Central Paulista (Unicep), envolvendo as duas autoras deste artigo.

No total, foram contabilizados pela pesquisa 37 projetos modernos publicados nesse catálogo, sendo dezesseis com localização no Rio de Janeiro e dez em São Paulo (tabela 1). Apesar do destaque dado pelo texto de Goodwin (1943) à produção carioca, o número de projetos paulistas é significativo. Foi verificado também que quase todos os profissionais apresentados no catálogo, e que atuaram em São Paulo, têm sido pouco a pouco explorados por estudos específicos da área, o que tem ampliado o reconhecimento da produção moderna do estado.

Sobre a presença do arquiteto paulista Álvaro Vital Brazil (1909-1997), formado pela Escola Nacional de Belas Artes – ENBA em 1933, vale citar o livro *Vital Brazil*, de Roberto Conduru (2000, p.7), que qualifica o arquiteto como “um dos pioneiros na história da arquitetura moderna no Brasil”. O edifício Esther (inaugurado em 1938), realizado em parceria com o arquiteto Adhemar Marinho,⁵ é ressaltado pelo mesmo autor como sendo “o primeiro edifício de grande porte no qual um programa com funções variadas é resolvido e expressa-se com a independência entre os elementos estruturais e os delimitadores espaciais, possibilitado pelo uso do concreto armado” (Conduru, 2000, p.15).⁶

Tabela 1 – Obras paulistas em *Brazil Builds*:

- Alvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho, 1938, Edifício Esther;
- Bernard Rudofsky, 1939, Casa de João Arnstein;
- Bernard Rudofsky, 1939, Casa de Frontini;
- Gregori Warchavchik, 1939, Edifício Barão de Limeira;
- Gregori Warchavchik, 1930, Casa Moderna (rua Bahia);
- Henrique Mindlin, 1940, Edifício Santarém;
- Henrique Mindlin, 1938, Casa no Pacaembu;
- Jacques Pilon, 1942, Biblioteca Mário de Andrade;
- Marcelo e Milton Roberto, 1942, Liceu Industrial;
- Rino Levi, 1933, Instituto Sedes Sapientiae.

O arquiteto austríaco Bernard Rudofsky (1905-1988) esteve no Brasil por um período curto (de 1939 a 1941), mas suficiente para ter

5. Não foram identificados pela pesquisa trabalhos acerca da trajetória pessoal ou profissional de Adhemar Marinho. Conduru (2000, p.10) afirma que a parceria profissional entre Vital Brazil e Marinho aconteceu no período entre 1934 e 1936. Atique (2004, p.143) relata que ambos foram colegas de turma no curso da ENBA e que ambos se formaram em 1933.

6. Este edifício foi objeto de estudo específico da dissertação de mestrado *Memória de um Projeto Moderno: a idealização e a trajetória do Edifício Esther*, defendida em 2002 por Fernando Atique, na Escola de Engenharia de São Carlos da USP. A dissertação foi publicada como livro dois anos depois.

dois projetos de residências publicados em *Brazil Builds*, as quais foram consideradas como “algumas das primeiras casas modernistas da cidade de São Paulo” (Cronologia, 2017).

Dentre os dois projetos do arquiteto ucraniano Gregori Warchavchik (1896-1972), a Casa da Rua Bahia é apresentada equivocadamente por Goodwin (1943, p.178) como sendo “geralmente, considerada a primeira casa moderna construída em São Paulo”.⁷ A importância de Warchavchik na introdução da arquitetura moderna no Brasil foi reivindicada pelo crítico literário Geraldo Ferraz na ocasião da publicação do primeiro volume do catálogo *Arquitetura contemporânea no Brasil*. A dedicatória a Lúcio Costa, que o enquadrou como “mestre da arquitetura tradicional e pioneiro da arquitetura contemporânea no Brasil”, motivou, como destacou Leonídio (2007, p.291), a polêmica iniciada por Ferraz nos jornais *Diário de S. Paulo* (01/02/1948) e *O Jornal* (15/02/1948). Em 1965, o próprio Ferraz publicou o livro *Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925 a 1940*. Mais recentemente, José Lira (2011) publicou o livro *Warchavchik: fraturas da vanguarda*, um estudo aprofundado sobre a vida e a obra do arquiteto.

Henrique Mindlin (1911-1971), arquiteto paulista formado pela Escola de Engenharia Mackenzie em 1932, aparece em *Brazil Builds* com o seu projeto de apartamentos com sala para exposição de automóveis (Edifício Santarém) e com uma residência no Pacaembu, de 1938. Sobre o conjunto da sua obra é importante mencionar o livro *Henrique Ephim Mindlin: o homem e o arquiteto*, de Celia Yoshida et.al. (1975), que teve como objetivo situar o arquiteto no panorama da arquitetura brasileira.

O arquiteto francês Jacques Pilon (1905-1962), formado pela Escola Nacional de Belas Artes de Paris em 1932, figura no catálogo com o projeto para a Biblioteca Mário de Andrade. Sua produção foi objeto de estudo da tese de doutorado de Joana Mello de Carvalho e Silva (2010), que buscou reconstituir a formação do campo arquitetônico no Brasil, a história de São Paulo e de sua arquitetura, além de investigar a inserção e a contribuição dos arquitetos estrangeiros a partir da experiência do arquiteto francês.

O arquiteto paulista Rino Levi (1901-1965), formado pela Escola Superior de Arquitetura de Roma em 1926, é mencionado a partir do projeto para o Instituto Sedes Sapientiae, de 1933. Dentre as publicações existentes sobre a sua produção, vale ressaltar o livro *Rino Levi. Arquitetura e cidade*, de Anelli, Guerra e Kon (2001).

7. Conforme demarcado anteriormente por Martins (1987, p.13).

Por fim, os irmãos cariocas Marcelo Doria Baptista (1908-1964) e Milton Doria Baptista (1914-1953), formados pela ENBA em 1929 e 1934, respectivamente, são apresentados por Goodwin a partir de quatro projetos, sendo um deles para São Paulo: o Liceu Industrial, com data de 1942 (figura 1). A produção dos irmãos Roberto foi objeto de estudo de alguns trabalhos de pós-graduação e, recentemente, divulgada em documentário produzido por Ivana Mendes e Tiago Arakilian. No entanto, não foram encontradas informações adicionais sobre o projeto paulista apresentado em *Brazil Builds*.

ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL (1947-48)

Arquitetura contemporânea no Brasil foi organizado pela revista Ante-Projeto, fundada por estudantes da Faculdade Nacional de Arquitetura – FNA, no Rio de Janeiro. Juntos, seus dois volumes apresentaram 86 projetos. Desse total, 52 são localizados no Rio de Janeiro e dezesseite em São Paulo (tabela 2). Dentre as obras paulistas, apenas o projeto do Edifício Barão de Limeira, de autoria de Gregori Warchavchik, já havia sido publicado em *Brazil Builds*. Dessa forma, o catálogo contribuiu para ampliar a divulgação de obras e arquitetos que atuaram em São Paulo.

Alguns nomes de relevo da arquitetura paulista aparecem no catálogo, como por exemplo, Eduardo Kneese de Mello (1906-1994), Oswaldo Bratke (1907-1997) e Zenon Lotufo (1911-1986). Este último é apresentado a partir de projetos elaborados em parceria com os cariocas Abelardo de Souza (1908-1981) e Hélio Duarte (1906-1989). Vale mencionar também a presença do carioca Alcides Rocha Miranda (1909-2001), com o projeto de uma casa de campo, cuja localização é desconhecida.

Tabela 2 – Obras paulistas em *Arquitetura contemporânea no Brasil*:

- Abelardo de Souza, Helio Duarte e Zenon Lotufo, s.d., Parque para o Sport Clube Corinthians;
- Abelardo de Souza, Helio Duarte e Zenon Lotufo, 1946, Bloco Residencial para Santos;
- Abelardo de Souza, Helio Duarte e Zenon Lotufo, 1944, Casa de Oswaldo Young (Represa Guarapiranga);
- Affonso Eduardo Reidy, 1947, Centro Técnico da Aeronáutica (SJC);
- Alcides Rocha Miranda, 1946, Casa de Campo para o Sr. Jorge;
- Edgar Guimaraes do Valle, 1948, Banco do Brasil (Catanduva);
- Eduardo Kneese de Mello, 1942, Edifício Cavarú;
- Eduardo Kneese de Mello, 1944, Edifício Leônidas Moreira;
- Eduardo Kneese de Mello, 1944, Conj. Resid. IAPC Cidade Jardim;

- Eduardo Kneese de Mello, 1945, Conj. Residencial IAPI Japurá;
- Gregori Warchavchik, 1942, Casa de Raul Crespi (Guarujá);
- Gregori Warchavchik, 1939, Edifício Barão de Limeira;
- Gregori Warchavchik, 1945, Edifício Tejereba (Guarujá);
- Oscar Niemeyer, 1947, Centro Técnico da Aeronáutica (SJC);
- Oswaldo Bratke, 1947, Casa de Campo da rua Sofia;
- Oswaldo Bratke, 1948, Residência;
- Vasco Venchiarutti, s.d., Hospital Pio XI (interior).

Affonso Eduardo Reidy (1909-1964) e Oscar Niemeyer (1907-2012) figuram entre as obras paulistas com os seus projetos para o concurso do Centro Técnico da Aeronáutica de São José dos Campos, concurso fechado organizado pela Comissão Organizadora do Centro Técnico da Aeronáutica – COCTA. O concurso foi vencido por Niemeyer, enquanto o projeto de Marcelo Roberto obteve o segundo lugar, e os projetos da Cia. Brasileira de Engenharia, do arquiteto Benedicto de Barros, e de Affonso Reidy compartilharam o terceiro lugar (Santos, 2006, p.123).⁸

Dentre os arquitetos menos conhecidos podemos mencionar Edgar Guimarães do Valle, com um projeto para a Agência do Banco do Brasil de Catanduva (figura 4), e Vasco Venchiarutti (1920-1980), com o projeto para o Hospital Pio XI (figura 5), cuja localização é desconhecida. Sobre o primeiro, foram encontradas, em outras fontes de pesquisa, menções ao seu projeto para o Santuário Santa Rita de Cássia, em Cataguases, construído entre 1944 e 1968.

Venchiarutti nasceu em Araraquara-SP e era filho de Giacomino Venchiarutti, um “construtor e fachadista de origem italiana radicado em Jundiaí”, cidade da qual o filho foi prefeito e projetou diversas obras. Vasco ingressou na FNA em 1942, formando-se em 1946, ano em que retornou a Jundiaí. Nos anos em que cursou arquitetura no Rio de Janeiro colaborou com desenhos para projetos de Sérgio Bernardes, Oscar Niemeyer, Affonso Reidy, Jorge Moreira, Roberto Burle Marx e outros (BARBOSA, 2015).

MODERN ARCHITECTURE IN BRAZIL (1956)

Em 1956, a publicação do livro *Modern Architecture in Brazil* buscou retomar a narrativa proposta por Goodwin (1943), ampliando o recorte da produção:

8. O concurso para o CTA foi objeto de estudo do Trabalho Final de Graduação da FAU USP, Centro Técnico da Aeronáutica: do concurso de anteprojetos aos edifícios esquecidos de Niemeyer, de autoria de Renata Bacheschi Mori.

Este trabalho foi concebido inicialmente como um suplemento ao livro *Brazil Builds*, de Philip E. Goodwin, uma magnífica apresentação da antiga e da nova arquitetura no Brasil [...] No entanto, como *Brazil Builds* está esgotado há vários anos, decidiu-se mais tarde incluir aqui alguns dos exemplos mais importantes ali mostrados anteriormente. (Mindlin, 2000 [1956], p.21)

Foram contabilizados 107 projetos apresentados neste catálogo,⁹ 55 localizados no Rio de Janeiro e 36 em São Paulo. Considerando a produção realizada até 1948 (ano da publicação do segundo volume de *Arquitetura contemporânea no Brasil*), 24 projetos têm localização no Estado do Rio de Janeiro e apenas nove em São Paulo, o que indica uma maior representatividade das obras paulistas a partir do final dos anos 1940.

Dos projetos até 1948, vale destacar a presença do Edifício Esther, de Álvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho (publicado em *Brazil Builds*); do Edifício Leonidas Moreira, de Eduardo Kneese de Mello (publicado no primeiro volume de *Arquitetura contemporânea no Brasil*); e de dois projetos de Gregori Warchavchik – a Residência Raul Crespi (publicada em *Brazil Builds*), mas principalmente o Edifício Barão de Limeira, que apareceu nas três publicações.

De acordo com Lira (2011, p.386), o Edifício Barão de Limeira é “talvez um dos projetos mais conhecidos e publicados de Warchavchik”, tendo recebido “o prêmio de melhor edifício de apartamentos construído na cidade para o biênio 1939-40, na primeira edição do concurso de fachadas organizado pelo prefeito Prestes Maia”.

Tabela 3 – Obras paulistas em *Modern Architecture in Brazil* (projetos até 1948):

- Abelardo de Souza, Galiano Ciampaglia, Helio Duarte, Jacob Ruchti, Miguel Forte, Rino Levi, Roberto Cerqueira Cesar e Zenon Lotufo, 1948, Sede do Instituto dos Arquitetos do Brasil;
- Álvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho, 1938, Edifício Esther;
- Eduardo Kneese de Mello, 1944, Edifício Leônidas Moreira;
- Gregori Warchavchik, 1939, Edifício Barão de Limeira;
- Gregori Warchavchik, 1943, Casa de Raul Crespi;

9. Outros projetos são comentados na introdução do livro de Mindlin, mas não aparecem na listagem de projetos apresentados no catálogo com desenhos e fotografias, e não foram computados na pesquisa que deu origem a este artigo.

- Gregori Warchavchik, 1946, Pavilhão de Praia da Sra. Jorge Prado;
- Ítalo Eugenio Mauro, 1947, Casa de Ítalo Eugenio Mauro;
- Lina Bo Bardi, 1947, Museu de Arte de São Paulo;
- Oscar Niemeyer, 1947, Unidades Habitacionais CTA (São José dos Campos);
- Rino Levi, 1946, Casa de Rino Levi.

Ainda sobre o período até 1948 aparecem, em Mindlin, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, três projetos residenciais – de Warchavchik, Rino Levi e Ítalo Eugênio Mauro –, além do projeto do Museu de Arte de São Paulo, da arquiteta italiana Lina Bo Bardi.

Sobre a figura de Ítalo Eugênio Mauro, a consulta em outras fontes identificou apenas uma homenagem, de autoria de Rocha (2013), que o destacou como uma “figura ímpar”, amigo de arquitetos como Salvador Candia (1924-1991) e Jorge Wilhelm (1928-2014), e que mantinha escritório na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil em São Paulo.

Com relação aos projetos apresentados por Mindlin, e com data posterior à publicação do segundo volume de *Arquitetura contemporânea no Brasil*, alguns nomes voltam a aparecer, como é o caso de Rino Levi, Oswaldo Bratke, Oscar Niemeyer, Hélio Duarte e o próprio Henrique Mindlin (tabela 4), mas é importante considerar, também, uma série de outros personagens que completam um quadro sobre a presença de São Paulo nas três publicações abordadas, e que carece de um estudo específico e de maior fôlego.

Tabela 4 – Obras paulistas em *Modern Architecture in Brazil* (após 1948):

- Arnaldo Furquim Paoliello, 1952, Casa de Domingos Dias;
- Carlos Frederico Ferreira, 1949, Conjunto Habitacional para Operários (Santo André);
- Carlos Frederico Ferreira, 1949, Escola Primária (Santo André);
- Eduardo Corona, 1952, Colégio Estadual da Penha;
- Helio Duarte e Ernest Mange, 1954, Escola de Aprendizado Industrial Anchieta;
- Henrique Mindlin, 1951, Edifício Tres Leões;
- Henrique Mindlin, 1953, Projeto de Urbanização da Praia Pernambuco (Guarujá);
- Ícaro de Castro Mello, 1952, Piscina Coberta;
- João Batista Vilanova Artigas, 1949, Casa Heitor Almeida (Santos);
- João Batista Vilanova Artigas, 1949, Casa de Vilanova Artigas;
- João Batista Vilanova Artigas, 1950, Edifício Louveira;
- Lina Bo Bardi, 1951, Casa de Lina e P.M. Bardi;

- Lucjan Korngold, 1953, Castelo D'água (Fontoura Wyeth S.A.) (São Bernardo do Campo);
- Miguel Forte e Galiano Ciampaglia, 1955, Casa de Luiz Forte;
- Oscar Niemeyer e Helio Uchoa, 1950, Fabrica Duchen;
- Oscar Niemeyer, Zenon Lotufo, Helio Uchôa, Eduardo Kneese De Mello, 1951, Palacio das Nações e dos Estados no Parque Ipirapuera;
- Oscar Niemeyer, Zenon Lotufo, Helio Uchôa, Eduardo Kneese De Mello, 1953, Palácio das Industrias no Parque do Ibirapuera;
- Oscar Niemeyer, Zenon Lotufo, Helio Uchôa, Eduardo Kneese De Mello, 1954, Palácio das Artes no Parque do Ibirapuera;
- Oscar Niemeyer, Zenon Lotufo, Helio Uchôa, Eduardo Kneese De Mello, 1955, Palácio da Agricultura no Parque do Ibirapuera;
- Oscar Niemeyer, Zenon Lotufo, Helio Uchôa, Eduardo Kneese De Mello, 1951-55, Marquise do Parque do Ibirapuera;
- Oswaldo Arthur Bratke, 1953, Casa de Oswaldo Arthur Bratke, Escritório e Casa de Hóspedes;
- Oswaldo Correa Gonçalves, 1951, Casa de Osmar Goncalves;
- Plinio Croce e Roberto Aflalo, 1953, Edificio Biaçá;
- Rino Levi e Roberto Cerqueira Cesar, 1950, Edificio Prudencia;
- Rino Levi e Roberto Cerqueira Cesar, 1953, Casa de Milton Guper;
- Rino Levi e Roberto Cerqueira Cesar, 1954, Instituto Central do Cancer;
- Rino Levi e Roberto Cerqueira Cesar, 1954, Casa de Olívio Gomes (São José dos Campos).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além de se apresentarem como veículos de difusão/recepção da produção moderna no Brasil, os três catálogos – *Brazil Builds*, *Arquitetura contemporânea no Brasil* e *Modern Architecture in Brazil* – expõem uma seleção de obras que contemplava, na visão de seus organizadores, projetos de destaque dentro da produção nacional. Dentre os resultados da pesquisa em andamento, é possível assinalar que, ainda que a maioria dos projetos tivesse localização no Rio de Janeiro, há uma quantidade relevante de obras paulistas e de profissionais que atuaram para além desses dois grandes centros.

Apesar dos dois volumes de *Arquitetura contemporânea no Brasil* apresentarem poucos textos e não expressarem embasamentos teóricos, é preciso ressaltar, não somente o seu papel na motivação da polêmica acerca do pioneirismo de Gregori Warchavchik, mas

também a sua contribuição na divulgação de uma quantidade significativa de projetos que, em muitos casos, não aparece nos outros dois catálogos que foram objeto de estudo.

Acredita-se que seria necessário realizar uma melhor apreciação do conjunto de projetos que foi publicado nos dois volumes organizados pela revista *Ante-Projeto*, e também sobre o alcance deste catálogo no momento de sua edição, pesquisa que se encontra em andamento. No entanto, a publicação permite retomar alguns projetos menos conhecidos realizados no Estado de São Paulo – como o projeto do Liceu Industrial, de autoria dos Irmãos Roberto, ou os projetos dos arquitetos Edgar Guimarães do Valle e de Vasco Venchiarutti –, além de outros, cujas informações são escassas – a exemplo da proposta de Affonso Reidy para o concurso do CTA de São José dos Campos.

Por fim, a pesquisa tem se detido na investigação do papel da publicação *Arquitetura contemporânea no Brasil* na construção de uma narrativa sobre a chamada *Arquitetura moderna brasileira*, uma vez que seus projetos foram publicados num momento importante de constituição da arquitetura moderna no Brasil. Apesar dos dois volumes darem expressão a determinados profissionais que já foram intensamente estudados, as tabelas elaboradas para este artigo sinalizam alguns nomes que ainda carecem de estudos específicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Adriana Leal de. *Recepção e difusão da arquitetura moderna brasileira: uma abordagem historiográfica*. Tese de doutorado. São Carlos, IAU USP, 2015.

ANELLI, Renato; Guerra, Abílio; Kon, Nelson. *Rino Levi. Arquitetura e cidade*. São Paulo, Romano Guerra, 2001.

ATIQUE, Fernando. *Memória moderna: a trajetória do Edifício Esther*. São Paulo, FAPESP/RiMa, 2004.

BARBOSA, Maria P. P. Estudo de caso: o processo de documentação de coleções particulares: quando a coleção é um instrumento de trabalho. In *Anais do 4º Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação*, Belo-Horizonte, 2015.

CONDURU, Roberto. *Vital Brazil*. São Paulo, Cosac Naify, 2000.

Cronologia do Urbanismo, Bernard Rudofsky <<http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/biografia.php?idVerbete=1268&idBiografia=43>>.

GOODWIN, Philip L. *Brazil Builds: Architecture New and Old, 1652-1942*. New York, Museum of Modern Art, 1943.

JAIMOVICH, Marcos (et. al.). *Arquitetura Contemporânea no Brasil – Vol. 1*, Rio de Janeiro, Gertum Carneiro, 1947.

----- *Arquitetura Contemporânea no Brasil – Vol. 1*, Rio de Janeiro, Gertum Carneiro, 1948.

LABANCA, Gabriel C. Publicações Pan-Americanas e Editora Gertum Carneiro: dos livros técnicos às edições de bolso. In *Anais do II Seminário Brasileiro Livro e História Editorial*. Niterói, 2009, p.01-16 <http://www.livroehistoriaeditorial.pro.br/ii_pdf/Gabriel_Costa_Labanca.pdf>.

LARA, Fernando. *The rise of popular modernist architecture in Brazil*. Gainesville, University Press of Florida, 2008.

LEONÍDIO, Otavio. *Carradas de razões: Lúcio Costa e a arquitetura moderna brasileira (1924-1951)*. Rio de Janeiro/São Paulo, PUC-Rio/Loyola, 2007.

LIRA, José Tavares Correia de. *Warchavchik: fraturas da vanguarda*. São Paulo, Cosac Naify, 2011.

MARTINS, Carlos A. Ferreira. *Arquitetura e Estado no Brasil: elementos para uma investigação sobre a constituição do discurso moderno no Brasil; a obra de Lúcio Costa 1924/1952*. Dissertação de mestrado. São Paulo, FFLCH USP, 1987.

MINDLIN, Henrique. *Arquitetura moderna no Brasil*. Rio de Janeiro, Aeroplano/IPHAN/ Ministério da Cultura, 2000.

----- *Modern Architecture in Brazil*. Rio de Janeiro/Amsterdam, Colibris, 1956.

ROCHA, Ricardo. Dante e a arquitetura moderna no Brasil. *Drops*, São Paulo, ano 13, n. 067.02, Vitruvius, abr. 2013 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/13.067/4705>>.

SANTOS, Ademir Pereira dos. *Arquitetura industrial: São José dos Campos*. São José dos Campos, A. P. Santos, 2006.

SILVA, Joana M. C. *O arquiteto e a produção da cidade: a experiência de Jacques Pilon em perspectiva (1930-1960)*. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 2010.

YOSHIDA, Celia Ballario; et al. *Henrique Ephim Mindlin: o homem e o arquiteto*. São Paulo, Instituto Roberto Simonsen, 1975.